

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041024>

УДК 622.276.72

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕПЛОВЫХ И ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С АСФАЛЬТОСМОЛОПАРАФИНОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Г.А. Халилова,

магистрант 2 курса, напр. «Эксплуатация скважин в осложненных условиях»,
УНТГУ,
г. Уфа

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы предупреждения образования асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Большое место в статье занимает рассмотрение тепловых и химических методов борьбы с АСПО). В работе описана технология тепловой обработки. Выделены преимущества технологии закачки горячей нефти. В статье подробно исследуется эффективность применения растворителей. Проведен анализ эффективности применения тепловых и химических методов борьбы с АСПО.

Ключевые слова: асфальтосмолопарафиновые отложения, тепловые методы, химические методы, растворитель, реагент

TECHNOLOGY OF THERMAL AND CHEMICAL METHODS OF COMBATING ASPHALT-RESOL-PARAFFIN DEPOSITS AND THEIR EFFICIENCY

G.A. Khalilova,

2nd year undergraduate student, ex. "Operation of wells in difficult conditions",
USPTU,
Ufa

Annotation: This article discusses methods for preventing the formation of asphalt-resin-paraffin deposits (ARPD). Consideration of thermal and chemical methods of combating ARPD takes a large place in the article). The work describes the technology of heat treatment. The advantages of hot oil injection technology are highlighted. The article examines in detail the effectiveness of the use of solvents. The analysis of the effectiveness of the use of thermal and chemical methods of combating ARPD is carried out.

Keywords: asphalt-resin-paraffin deposits, thermal methods, chemical methods, solvent, reagent

Методы предупреждения образования отложений являются наиболее эффективными, так как позволяют снизить затраты на добычу и перекачку нефти путем достижения устойчивой и безаварийной работы нефтепромыслового оборудования. Однако необходимо использовать методы удаления уже образовавшихся отложений для очистки НКТ. К основным методам удаления АСПО относятся: тепловые, химические, механические и биологические [1].

Термический метод обработки скважин для удаления АСПО относится к физическим и, как и тепловой метод предупреждения образования АСПО, основан на искусственном увеличении температуры в стволе скважины и призабойной зоны пласта (ПЗП). Данный метод интенсификации притока нефти и повышения продуктивности добывающих скважин применяется при добычи высоковязкой парафинистой и смолистой нефти.

Тепловая обработка приводит к разжижению нефти и расплавлению парафина и смолистых веществ, осевших в процессе эксплуатации скважин на поверхности подъёмных труб и в призабойной зоне пласта. При температуре выше 50 °С парафин начинает плавиться, силы сцепления отложений с внутренней металлической поверхностью труб ослабевают и происходит их отделение с последующим уносом потоком газожидкостной смеси. При повышении температуры, сам поток нагревается, и масса АСПО растворяется в нефти [2, 3].

Сущность термического метода заключается в закачке в пласт нагретого жидкого теплоносителя, в проведении циклической паротепловой, электротепловой, термокислотной обработки, процессов электромагнитного и термоакустического воздействия. Также обработка проводится за счет ввода в скважину агентов с экзотермической реакцией. При термообработке скважин и ПЗП жидким теплоносителем НКТ прогревается за счет закачки нагретой жидкости в затрубное пространство агрегатом для депарафинизации скважин (АДПМ). Затем восходящий по НКТ поток газожидкостной смеси растворяет и выносит отложения. Установка АДПМ, приведенная на рисунке 1, разогревает нефть до 120-150 °С и депарафинизирует скважину путем нагнетания теплоносителя под давлением. Растворённые отложения парафина выносятся в сборную линию промысла. Обычно горячая нефть закачивается в скважину по обсадным трубам, а затем поднимается на поверхность по трубам НКТ. В фонтанирующих скважинах процесс может

осуществляется наоборот. В качестве жидкого теплоносителя используются нефть, керосин, вода, дизельное топливо, газолин и добываемый флюид [4].

Технология закачки горячей нефти имеет свои преимущества: простота исполнения, минимальные затраты на закупку химических реагентов. Недостатки данной технологии: высокие расходы на проведение обработок, качество обработки на прямую зависит от температуры нефти, пожароопасность. На больших глубинах происходят тепловые взаимодействия восходящего и нисходящего потоков, а также теплотери на нагрев труб и горных пород, окружающих скважину, поэтому ликвидация АСПО протекает менее интенсивно [5].

Рисунок 1 – Схема установки для тепловой обработки скважины горячим теплоносителем

- 1 – эксплуатационная колонна; 2 – колонна НКТ; 3 – колонна полых штанг; 4 – перепускная муфта; 5 – колонна штанг; 6 – насос; 7 – устьевой сальник; 8 – обратный клапан; 9 – выкид в систему сбора продукции; 10 – АДПМ

На Советском нефтяном месторождении в 2017 году была проведена тепловая обработка на 3 скважинах. Использовался АДМП 12/150, в качестве теплоносителя применялась горячая нефть. На первой скважине дебит нефти вырос с 1,23 до 1,29 т/сут, на второй – с 3,27 до 5,16 т/сут. Но на третьей скважине дебит нефти уменьшился с 17,72 до 14,99 т/сут. На данном месторождении тепловой метод очистки от АСПО ствола скважины и ПЗП не всегда является эффективным [6].

Применение растворителей – химический метод депарафинизации нефтепромыслового оборудования путём удаления образовавшихся отложений. При применении растворителей ускоряют процесс растворения и диспергирования АСПО и увеличивает МОП скважин. Это происходит из-за эффективной и полной очистки внутренней поверхности НКТ и оборудования, а также её гидрофилизации. На выбор растворителя влияет состав АСПО, ведь растворимость парафинового, асфальтенового или смешанного типа отложений отличается. Например, для парафинов эффективным растворителем является смесь предельных углеводородов. Но необходимо и учитывать температуру протекания процесса. Ведь при её уменьшении уменьшается растворимость парафинов. Жидкие парафиновые углеводороды в виду их хорошей растворимости, как и в нефтеновых и ароматических растворах, используются для удаления смол. Асфальтены хорошо растворяются в ароматических углеводородах, но не растворяются в алкановых. Для эффективности удаления АСПО можно добавить поверхностно-активные вещества (ПАВ) в углеводородные растворители. ПАВ улучшают диспергирующие свойства растворителей, т.к. увеличивают их поверхностную активность. Это, в свою очередь, не даёт отложениям выпасть в осадок. Они находятся во взвешенном состоянии в потоке нефти. Для улучшения свойств растворителей могут применяться неионогенные ПАВ, сульфаты, амины и синтетические жирные кислоты. Реагент ОП-7 в качестве ПАВ обладает хорошей растворимостью в воде, обладает свойством диэмульгатора, способен образовывать устойчивые растворы с минеральными кислотами. Реагент МЛ-72 состоит из сульфонола (75 %), сульфоната (25 %) и смачивателя (5 %). Время воздействия реагента составляет 48-60 часов. При этом он не является токсичным веществом [7].

В 2013 году на 3 скважинах Ванкорского месторождения были проведены опытно-промышленные испытания растворителя АСПО марки СНПХ-7р-14а. Для продавки реагента применялась нефть. Объём закачки удалителя на каждую скважину составил 2,5-3,4 м³. По степени очистки отложений реагент показал высокую эффективность. Дебит каждой скважины вырос на 7-10 т/сут, МОП вырос в 2-3 раза [8]. Правильная закачка химических реагентов в скважину – залог максимальной эффективности

борьбы с АСПО. Для дозирования ингибиторов и растворителей отложений применяется погружной скважинный контейнер (ПСК).

Рисунок 2 – Погружной скважинный контейнер

Проанализировав применяемые методы борьбы с АСПО можно сделать вывод, что рекомендации для того или иного метода должны быть индивидуальными для каждой конкретной скважины, используя сведения о её эксплуатации и анализируя затраты на ведение профилактических работ.

Список литературы

[1] Рыбальченко А.А. Современные методы борьбы с асфальтеносмолистыми отложениями в промысловых трубопроводах. / А.А. Рыбальченко, Р.А. Мацюк. // Научное сообщество студентов: материалы VI Междунар. студенч. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 31 дек. 2015 г.). В 2 т. Т. 99 2 / редкол.: О.Н. Широков и др. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. 48-50 с. ISBN 978-5-9907548-7-4.

[2] Булатов А.В. Асфальто-смоло-парафиновые отложения и гидратообразования: предупреждение и удаление. / А.В. Булатов, Г.В. Кусов, О.В. Савенок. – Краснодар: ООО «Издательский Дом – Юг», 2011. Т. 1. 348 с.

[3] Антониади Д.Г. Анализ существующих методов борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями 100 при добыче нефти. / Д.Г. Антониади, Н.А. Шостак, О.В. Савенок, Д.М. Пономарев. // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. – Москва, 2011. № 9. 32-37 с.

[4] Коробов Г.Ю. Исследование влияния асфальто-смолистых компонентов в нефти на процесс образования асфальтеносмолопарафиновых отложений. / Г.Ю. Коробов, М.К. Рогачев // Нефтегазовое дело. – 2015. № 3. 162-173 с.

- [5] Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях. / М.Н. Персиянцев. – ООО «НедраБизнесцентр», 2000. 653 с.
- [6] Гасанов Ф.А. Способы борьбы с АСПО на Советском нефтяном месторождении / Ф.А. Гасанов; науч. рук. Л.В. Шишмина. // Проблемы геологии и освоения недр : труды XXIII Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 120-летию со дня рождения академика К. И. Сатпаева, 120-летию со дня рождения профессора К. В. Радугина, Томск, 8-12 апреля 2019 г. : в 2 т. – Томск : Издво ТПУ, 2019. Т. 2. 81-82 с.
- [7] Иванова Л.В. Асфальтосмолопарафиновые отложения в процессах добычи, транспорта и хранения. / Л.В. Иванова, Е.А. Буров, В.Н. Кошелев. // Электронный научный журнал “Нефтегазовое дело”. – 2011. № 1. 268-284 с.
- [8] Насыбуллина А.Ш. Опыт применения удалителя парафиноотложений СНПХ-7р-14А и ингибитора парафиноотложений СНПХ-7821 на добывающих скважинах Ванкорского месторождения. / А.Ш. Насыбуллина, Г.М. Рахматуллина, Е.В. Пивсаева, Р.Р. Шарифутдинов, Д.В. Дмитриев. // Территория нефтегаз. – 2017. № 1-2. 58-64 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Rybalchenko A.A. Modern methods of dealing with asphaltene-resinous deposits in field pipelines. / A.A. Rybalchenko, R.A. Matsyuk. // Scientific community of students: materials of the VI Intern. student scientific – practical. conf. (Cheboksary, December 31, 2015). In 2 vols. Т. 99 2 / editorial board: O.N. Shirokov et al. – Cheboksary: Central nervous system "Interactive plus", 2015. 48-50 p. ISBN 978-5-9907548-7-4.
- [2] Bulatov A.V. Asphalt-resin-paraffin deposits and hydrate formation: prevention and removal. / A.V. Bulatov, G.V. Kusov, O. V. Savenok. – Krasnodar: Publishing House – Yug LLC, 2011. Т. 1. 348 p.
- [3] Antoniadi D.G. Analysis of existing methods to combat asphalt-resin-paraffin deposits 100 during oil production. / D.G. Antoniadi, N.A. Shostak, O.V. Savenok, D.M. Ponomarev. // Construction of oil and gas wells on land and at sea. – Moscow, 2011. No. 9. 32-37 p.
- [4] Korobov G.Yu. Investigation of the influence of asphalt-resinous components in oil on the formation of asphaltene-resin-paraffin deposits. / G.Yu. Korobov, M.K. Rogachev // Oil and Gas Business. – 2015. No. 3. 162-173 p.
- [5] Persiyantsev M.N. Oil production in difficult conditions. / M.N. Persiyantsev. – LLC "NedraBusinessCenter", 2000. 653 p.
- [6] Hasanov F.A. Methods of dealing with ARPD in the Soviet oil field / F.A. Hasanov; scientific. hands. L.V. Shishmina. // Problems of Geology and Subsoil Development: Proceedings of the XXIII International Symposium named after

Academician M.A. Usov of students and young scientists dedicated to the 120th anniversary of the birth of Academician K.I.Satpayev, the 120th anniversary of the birth of Professor K.V. Radugin , Tomsk, April 8-12, 2019: in 2 volumes – Tomsk: TPU Publishing House, 2019. Vol. 2. 81-82 p.

[7] Ivanova L.V. Asphalt-resin-paraffin deposits in the processes of extraction, transport and storage. / L.V. Ivanova, E.A. Burov, V.N. Koshelev. // Electronic scientific journal "Oil and Gas Business". – 2011. No. 1. 268-284 p.

[8] Nasybullina A.Sh. Experience of using the SNPKh-7r-14A paraffin deposits remover and SNPKh-7821 paraffin deposits inhibitor at the production wells of the Vankor field. / A.Sh. Nasybullina, G.M. Rakhmatullina, E.V. Pivsaeva, R.R. Sharafutdinov, D.V. Dmitriev. // Territory of oil and gas. – 2017. No. 1-2. 58-64 p.

© Г.А. Халилова, 2021

Поступила в редакцию 07.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Халилова Г.А. Технология тепловых и химических методов борьбы с асфальтосмолопарафиновыми отложениями и их эффективность // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 80-86. URL: <https://ip-journal.ru>